

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHỞI NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Huỳnh Thanh Điền¹

Tóm tắt:

Phát triển năng lực khởi nghiệp hiện là chủ trương lớn của Đảng, tuy nhiên việc nhận diện và đánh giá thực trạng các hình thức khởi nghiệp chưa rõ ràng, dẫn đến chính sách thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp chưa phát huy được hiệu ứng tích cực. Nghiên cứu này nhằm nhận diện các hình thức khởi nghiệp, đánh giá thực trạng để từ đó đề xuất chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy có hai dạng khởi nghiệp: khởi sự mới và khởi nghiệp của doanh nghiệp; trong đó, loại hình ưu tú nhất là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Ở Việt Nam, các nhân tố động cơ tiêu cực thúc đẩy khởi sự mới khá phổ biến, khiến chủ thể khởi nghiệp thường chưa được trang bị đầy đủ các yếu tố cần thiết, dễ dẫn đến thất bại. Động cơ khởi nghiệp của cá nhân chủ yếu đến từ yếu tố tiêu cực, trong khi động cơ của doanh nghiệp thường xuất phát từ sự phấn chấn bởi thành công trong quá khứ; tuy nhiên, các doanh nghiệp còn hạn chế trong việc thiết lập hệ thống nhận diện dấu hiệu khởi nghiệp, và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo vẫn còn khiêm tốn. Bên cạnh đó, hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp tuy đã hình thành khá đầy đủ nhưng hoạt động còn rời rạc, thiếu cơ chế thống nhất để kết nối các thành phần với nhau trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra các chỉ dẫn giúp cá nhân/doanh nghiệp xây dựng động cơ và phương pháp khởi nghiệp phù hợp với môi trường kinh doanh Việt Nam; đồng thời gợi ý chính sách nhằm hình thành và kết nối các thành phần trong hệ sinh thái, qua đó phát triển năng lực khởi nghiệp phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Từ khóa: Khởi nghiệp, khởi sự mới, doanh nghiệp khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp.

CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS FOR DEVELOPING ENTREPRENEURIAL CAPACITY IN VIETNAM

Abstract

Entrepreneurial capacity has emerged as a key policy priority in Vietnam, yet the lack of clear identification and assessment of entrepreneurial forms has limited the effectiveness of support policies. This study examines the current state of entrepreneurship in Vietnam, distinguishing between new venture creation and corporate entrepreneurship, with innovative enterprises representing the most advanced type. The findings indicate that new venture creation is often driven by negative motivations, leaving individuals poorly equipped with essential resources and prone to failure. Corporate entrepreneurship, while stimulated by past successes, remains weak in establishing systems for early recognition of entrepreneurial opportunities, and innovative enterprises are still underdeveloped. At the ecosystem level, support mechanisms exist but operate in a fragmented manner without unified coordination. The study contributes by proposing tailored approaches for individuals and enterprises to build suitable motivations and strategies, and by recommending policies to strengthen and connect ecosystem components, thereby enhancing entrepreneurial capacity in Vietnam.

Keywords: *entrepreneurship, new venture creation, corporate entrepreneurship, entrepreneurial ecosystem.*

¹ Đại học Nguyễn Tất Thành;

Email: thanhdien82@yahoo.com - Điện thoại: 0988868470

1. Giới thiệu

Trong những năm gần đây, nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTAs) thế hệ mới được ký kết tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tận dụng để phát triển kinh doanh, khởi nghiệp; đồng thời cũng tạo ra nhiều áp lực cạnh tranh mới. Để chủ động nắm bắt cơ hội từ hội nhập, đòi hỏi phải đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp. Do vậy, Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 đặt ra mục tiêu đến năm 2020: “*xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh*”. Để hiện thực hoá mục tiêu phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ từ chính sách của Chính phủ trong việc tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; cũng như bản thân người khởi nghiệp cũng cần nắm bắt một phương pháp tiếp cận phù hợp để khám phá và phát triển các ý tưởng khởi nghiệp.

Ở Việt Nam, khởi nghiệp là một chủ đề được đề cập đến khá nhiều, một số trường đại học đã xây dựng giáo trình giảng dạy cho sinh viên bậc đại học và một số chương trình đào tạo ngắn hạn như của Huỳnh Thanh Điền (2014), Phạm Văn Trung (2014), Nguyễn Ngọc Huyền (2011). Nhìn chung các tài liệu này chủ yếu tập trung vào các nguyên tắc vận hành doanh nghiệp, chưa trọng tâm vào việc làm thế nào để khám phá ý tưởng kinh doanh của cá nhân hoặc tổ chức. Các tài liệu giảng dạy khởi sự kinh doanh cũng chưa đưa ra được khung tiếp cận khởi nghiệp kinh doanh phù hợp với môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Có hai dạng khởi nghiệp là khởi sự mới và khởi nghiệp của doanh nghiệp. Năng lực khởi nghiệp được cầu thành bởi nhiều yếu tố như động cơ, cách thức tiếp cận thực hiện dự án và hệ sinh thái khởi nghiệp. Chưa có một nghiên cứu nào ở Việt Nam đánh giá toàn diện các yếu tố trên để nhận diện rõ thực trạng ưu và nhược điểm, cũng như đặc thù của môi trường khởi nghiệp tại Việt Nam. Do vậy, chưa đưa ra được các chỉ dẫn cho cá nhân/doanh nghiệp xây dựng động cơ khởi nghiệp đúng đắn, cách tiếp cận khởi nghiệp phù hợp; cũng như các khuyến nghị xây dựng cơ chế chính sách tạo lập hệ sinh thái phát triển năng lực khởi nghiệp phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Từ những lý do trên, rất thiết phải có nghiên cứu nhận diện rõ các dạng khởi nghiệp, đánh giá toàn diện các yếu tố động cơ, cách tiếp cận và hệ sinh thái khởi nghiệp để đưa ra các chỉ dẫn phát triển năng lực khởi nghiệp phù hợp với bối cảnh Việt Nam, đó cũng chính là mục tiêu của nghiên cứu này. Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu đề ra, trước hết là lược khảo lý thuyết để nhận diện rõ các dạng doanh nghiệp khởi nghiệp; khái quát quá trình hình thành, các yếu tố tác động đến động cơ khởi nghiệp, cách tiếp cận phát triển dự án khởi nghiệp. Kế đến là khảo sát thực trạng về động cơ và phương pháp phát triển dự án khởi nghiệp ở Việt Nam nhằm nhận diện những đặc trưng phù hợp, sai lầm cần tránh, mong đợi từ chính sách hỗ trợ của công ty khởi nghiệp. Trên cơ sở đó, gợi ý giúp chính sách giúp chủ thể khởi nghiệp định hình động cơ tích cực, phương pháp phát triển dự án khởi nghiệp phù hợp với môi trường kinh doanh của Việt Nam; đồng thời gợi ý chính sách giúp hình thành các thành phần và kết nối chúng với nhau trong hệ sinh thái hỗ trợ phát triển năng lực khởi nghiệp phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

2. Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp

2.1. Vai trò của khởi nghiệp đối với sự phát triển kinh tế

Khởi sự kinh doanh là bắt đầu quá trình hoạt động của một doanh nghiệp. Người khởi sự bỏ nguồn lực đầu tư vận hành hệ thống kinh doanh và chịu trách nhiệm về sự thành công hay thất bại của quá trình kinh doanh (Hisrich, 2011). Theo nghĩa rộng, khởi sự kinh doanh không chỉ dừng lại ở khởi sự của cá nhân mà là hoạt động đầu tư mới, đầu tư bổ sung để phát triển sự nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp (Shane & Andrew, 2000). Một doanh nghiệp với nhiều

hành động khởi sự sẽ gặp rủi ro và đi kèm với chúng là khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh với kỳ vọng thu được nhiều lợi nhuận trong tương lai (Johnson, 2005).

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh sự đóng góp quan trọng của tinh thần khởi sự kinh doanh đối với sự phát triển và phồn thịnh của một quốc gia. Tinh thần khởi sự kinh doanh mang lại sự sáng tạo, đổi mới công nghệ, phương thức kinh doanh, tạo ra nhiều công ăn việc làm, từ đó đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của quốc gia. Chẳng hạn như nghiên cứu của (Reynolds, 2007) đã chỉ ra tinh thần khởi nghiệp năng động là một động lực chính của tăng trưởng kinh tế ở cả Hoa Kỳ và Tây Âu. Một quốc gia có tinh thần khởi nghiệp cao, dần dần hình thành được nhiều cơ chế giúp chủ doanh nghiệp huy động vốn (Osnabrugge & Robinson, 2000). Chính phủ các nước đáp ứng lại sự kỳ vọng của tinh thần khởi nghiệp bằng cách tạo cơ chế để cho ra đời nhiều tổ chức hoạt động với sứ mệnh hỗ trợ những doanh nhân, bao gồm cả các cơ quan quản lý nhà nước để thúc đẩy tinh thần, phát triển ý tưởng kinh doanh, ươm tạo các hoạt động khởi nghiệp thông qua các biện pháp hình thành các mô hình công nghệ chuyển giao cho doanh nghiệp, và hỗ trợ vốn môi, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp; cũng như khuyến khích các các tổ chức phi chính phủ hình thành và hoạt động với sứ mệnh ươm tạo khởi nghiệp (Huyền Thanh Điền, 2014). Bên cạnh tạo ra cơ chế để hình thành các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, chính phủ các nước còn tạo ra các sự kiện thường niên để tôn vinh cá nhân/doanh nghiệp khởi nghiệp như ngày doanh nhân ở các quốc gia.

Có nhiều yếu tố tác động đến tinh thần khởi nghiệp của một quốc gia. Trước hết là thể chế kinh tế biểu hiện qua chính sách xác lập quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh và các định chế hỗ trợ dự án khởi nghiệp. Đây là những điều kiện cần để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp (Stevenson, Jarillo, 2007; Landström & SpringerLink, 2005). Điều kiện đủ là hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô, vi mô trong việc đảm bảo sự bình đẳng trong cạnh tranh để doanh nghiệp tự do sáng tạo ý tưởng kinh doanh (Afschar, 2013). Theo Schumpeter (1976), ý tưởng mới hoặc phát minh thành công của doanh nhân có thể thay thế toàn bộ hoặc một phần cấu trúc của nền công nghiệp. Khả năng sáng tạo của một doanh nghiệp tùy thuộc vào việc doanh nghiệp xây dựng được đội ngũ nhân lực sáng tạo, thiết kế hệ thống quản trị có khả năng tiếp thu được tri thức (Prive & Tanya, 2012; Drucker & Peter, 1985). Nhờ vào khả năng này giúp các quốc gia mở rộng khả năng sản xuất.

Tóm lại, khởi nghiệp sẽ góp phần mang lại sự phồn thịnh cho mỗi quốc gia. Ngược lại khi nền kinh tế phát triển sẽ tạo động lực thúc đẩy tiến trình khởi nghiệp thông qua hoàn thiện thể chế kinh tế và tạo ra các yếu tố thuộc về môi trường kinh doanh hỗ trợ quá trình khởi sự doanh nghiệp. Tinh thần khởi nghiệp phụ thuộc trước hết vào môi trường kinh doanh của quốc gia, mà trên hết là thể chế kinh tế. Kế đến là khả năng quản trị và mức độ tinh thông của doanh nghiệp. Mô hình thúc đẩy tinh thần khởi sự được khái quát như sau:

Hình 1. Mô hình liên hệ giữa khởi nghiệp và phát triển kinh tế của quốc gia

Nguồn: Tổng kết của tác giả bài viết từ lược khảo lý thuyết

2.2. Nhận diện doanh nghiệp khởi nghiệp

Khi nghiên cứu để ban hành chính sách thúc đẩy khởi nghiệp, các nhà hoạch định chính sách thường tranh luận về việc lựa chọn tiêu chí xác định doanh nghiệp khởi nghiệp để có chính sách hỗ trợ. Có những quan điểm cho rằng doanh nghiệp khởi nghiệp cần được hỗ trợ là doanh nghiệp dựa trên công nghệ, và có khả năng tăng trưởng nhanh (SBA, 2014); còn Blank & Dorf (2012) cho rằng doanh nghiệp khởi nghiệp được hình thành để tìm kiếm mô hình kinh doanh có khả năng tăng trưởng và nhân rộng nhanh. Cả hai cách hiểu của SBA (2014) và Blank & Dorf (2012) đúng hơn là loại doanh nghiệp khởi nghiệp xúc sắc, là một trong những mô hình khởi nghiệp ưu tú trong số các mô hình khởi nghiệp.

Để nhận diện đầy đủ hơn về doanh nghiệp khởi, cần quay về với định nghĩa gốc về khởi nghiệp là thành lập mới doanh nghiệp (Hisrich, 2011) gọi là khởi sự mới; và đầu tư để phát triển sự nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp (Shane & Andrew, 2000), được gọi là doanh nghiệp khởi nghiệp trên nền tảng sẵn có. Cả hai dạng doanh nghiệp khởi nghiệp nêu trên đều có khả năng tạo ra các doanh nghiệp xúc sắc như SBA (2014) và Blank & Dorf (2012) đã định nghĩa. Có thể khái quát nhận dạng doanh nghiệp khởi nghiệp như sau:

Hình 2. Nhận dạng doanh nghiệp khởi nghiệp

Nguồn: Tổng kết của tác giả bài viết từ lược khảo lý thuyết.

Hai dạng khởi sự mới và khởi nghiệp trên nền tảng sẵn không tách rời nhau, chúng là hai giai đoạn khác nhau trong phát triển khởi nghiệp. Thông thường các dự án khởi sự mới có khả năng thành công rất thấp và ít đóng góp vào sự phát triển kinh tế; trong khi đó, khởi sự trên nền tảng sẵn có với khả năng thành công cao hơn. Do vậy, cần có chính sách thúc đẩy khác nhau cho hai hình thức khởi nghiệp này.

2.3. Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp

Trong hệ sinh thái khởi nghiệp bao gồm hệ thống các doanh nghiệp khởi nghiệp và các tổ chức, cá nhân tương hỗ lẫn nhau trong một phạm vi nhất định. Theo kinh nghiệm của các nước, các tổ chức trong hệ sinh thái cùng nhau thực hiện sứ mệnh thúc đẩy, hỗ trợ và ươm tạo công ty khởi nghiệp. Các hoạt động thúc đẩy nhằm tác động vào động cơ khởi nghiệp như tổ chức các cuộc thi, tôn vinh sự giàu có và đóng góp của doanh nhân, truyền cảm hứng,... thường được các tổ chức ươm tạo, trường học thực hiện theo chương trình khuyến khích của chính phủ.

Các chính sách hỗ trợ, ươm tạo phổ biến trên thế giới đều dựa trên 1 nguyên tắc là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, giảm tối đa các rào cản gia nhập ngành và hỗ trợ, ươm tạo công ty khởi nghiệp. Các chương trình hỗ trợ phổ biến bao gồm: hỗ trợ tiếp cận tín dụng, các định chế tài chính; hỗ trợ tài chính thông qua chính sách thuế, hỗ trợ lãi vay; nâng cao năng lực

cộng nghệ; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; xúc tiến, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm.... Bên cạnh các chính sách hỗ trợ được ban hành nêu trên, Chính phủ các nước thường xây dựng và thực hiện các chương trình hỗ trợ cụ thể như: chương trình hỗ trợ khởi nghiệp; chương trình khởi nghiệp sáng tạo; chương trình đổi mới sáng tạo; chương trình hỗ trợ hình thành các cụm liên kết ngành; chương trình hỗ trợ, tư vấn nâng cao năng lực khởi nghiệp.

Hình 3. Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp

Nguồn: Tổng kết của tác giả bài viết.

3. Phương pháp nghiên cứu

Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu trên, phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng với kỹ thuật phỏng vấn sâu các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam (có thời gian hoạt động dưới 3) đã từng khởi sự thành công và thất bại để khám phá bước đầu nguồn gốc hình thành động cơ, cách tiếp cận khởi nghiệp đưa đến thành công, thất bại. Bên cạnh đó, khi xem xét động cơ khởi nghiệp, nghiên cứu tiến hành thăm dò ý định khởi nghiệp của các cá nhân thuộc đối tượng sinh viên học 2 năm cuối đại học và những cá nhân đi làm thuê từ 5 đến 10 năm kể từ ngày tốt nghiệp đại học; và các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh về ý định chuyển mô hình kinh doanh sang loại hình doanh nghiệp. Đồng thời phỏng vấn sâu với các đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh, cơ sở đạo tạo nhằm để phân tích thực trạng chính sách thúc đẩy, hỗ trợ và ươm khởi nghiệp, và cơ chế tạo lập, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp.

Tiếp đó, nghiên cứu định lượng được thực hiện dựa trên khảo sát 104 doanh nghiệp trên các đối tượng là doanh nghiệp tại các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long; 50 cơ sở sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh, và dữ liệu điều tra 1.167 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh do Cục thống kê TPHCM và Nhóm tư vấn đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ TpHCM thực hiện năm 2015 để mô tả thực trạng động cơ và cách tiếp cận khởi nghiệp ở Việt Nam, từ đó làm cơ sở đưa ra các gợi ý chính sách phát triển năng lực khởi nghiệp.

4. Thực trạng động cơ khởi nghiệp ở Việt Nam

4.1. Động cơ và hành động khởi sự mới

Khi xem xét tổng thể quá trình khởi nghiệp, trước hết phải kể đến động cơ – là nhân tố vừa có ý nghĩa thúc đẩy tiến trình, vừa là nhân tố định hướng các hoạt động khởi nghiệp. Động cơ khởi nghiệp đến từ hoàn cảnh đã trải qua của người khởi nghiệp tác động vào nhận thức và hành vi khởi nghiệp (Nasudin & cộng sự, 2009; Begley & Tan, 2001; Linan & Chen, 2009; Choi & Shepherd, 2004). Kết quả khảo sát cho thấy, động cơ chính dẫn đến ý định khởi nghiệp là khát vọng làm giàu, niềm đam mê lớn với tỷ lệ là 90% doanh nghiệp trong mẫu khảo sát; điều kiện của bản thân (có mối quan hệ, có kinh nghiệm, khả năng điều hành) với tỷ lệ 95%; và cảm hứng từ các hình mẫu doanh nhân (tỷ lệ chiếm 40%).

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi từ ý định thành những thay đổi đi đến quyết định khởi nghiệp thì nhân tố *động cơ tiêu cực* là tác nhân chính. Kết quả khảo sát cho thấy có đến 80% cá nhân khởi nghiệp cho rằng yếu tố dẫn đến quyết định khởi nghiệp là do mất việc, thay đổi công ty, dư thừa thời gian, không hài lòng với công việc; các nhân tố tích cực như có nguồn tài trợ, có khách hàng tiềm năng, được lời mời hợp tác chỉ chiếm 45%. Với động cơ tiêu cực chi phối phần lớn quyết định khởi nghiệp dẫn đến thực trạng là 70% cá nhân khởi nghiệp trong mẫu khảo sát có trình độ học vấn chưa đến đại học. Hay nói cách khác, đối tượng khởi nghiệp chủ yếu ở Việt Nam là những người kiến thức, kỹ năng thấp, không có nhiều cơ hội xin việc làm, tình thế bất buộc họ trở thành những người chủ.

Khi tìm hiểu về đối tượng có khả năng khởi nghiệp thành công cao bởi được trang bị kiến thức, kỹ năng đầy đủ như sinh viên học năm cuối ở các trường đại học, những người đã tốt nghiệp và đang đi làm thuê. Kết quả khảo sát cho thấy, ý định khởi nghiệp của sinh viên là rất thấp (chỉ 10% cho rằng có ý định khởi nghiệp), phần lớn các bạn mong muốn có một công việc ổn định và thăng tiến sau khi tốt nghiệp, bởi vì các bạn cho rằng mới ra trường chưa có kinh nghiệm, kỹ năng, vốn và cơ hội để khởi nghiệp. Còn đối các bạn đã tốt nghiệp sau 4-5 năm đang có công việc ổn định thì cũng khá ngại việc khởi nghiệp, bởi vì ngại từ bỏ công việc hiện tại với mức lương khá ổn; trong khi khởi nghiệp thì chưa chắc chắn thành công (xem tổng kết ở Hình 4).

Từ phân trên cho thấy, đối tượng khởi nghiệp chủ yếu ở Việt Nam là những người kiến thức, kỹ năng thấp, không có nhiều cơ hội xin việc làm, tình thế bất buộc họ trở thành những người chủ. Hay nói cách khác là động cơ tiêu cực là nhân tố chính thúc đẩy khởi nghiệp như mất việc, thay đổi công ty, dư thừa thời gian, không hài lòng với công việc,... là yếu tố chủ yếu dẫn đến quyết định khởi nghiệp. Trong khi đó, những đối tượng được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, có khả năng khởi nghiệp thành công cao thì lại định hướng đi làm thuê. Nguyên nhân của thực trạng này sẽ bàn luận sâu hơn trong phần phân tích về hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam.

Hình 4: Kết quả nghiên cứu về động cơ khởi sự mới ở Việt Nam

Kinh nghiệm làm việc:
Điều kiện của bản thân
(90%)

Nhân tố thúc đẩy tích cực:
Có nguồn tài trợ, có khách hàng
tiềm năng, được lời mời hợp tác
(45%)

Nguồn: Tính toán của tác giả bài viết từ kết quả khảo sát.

4.2 Động cơ khởi nghiệp trên nền tảng sẵn có

Khởi nghiệp của doanh nghiệp là hình thức khởi nghiệp phát triển mới trên cơ sở hoạt động kinh doanh sẵn có. Đối với các **cơ sở** sản xuất kinh doanh và khu vực kinh doanh **phủ chính thức** đang là thành phần kinh doanh lớn ở Việt Nam. Đối tượng này thiếu động cơ lập doanh nghiệp vì ngại phiền phức các vấn đề pháp lý, thiếu am hiểu quản lý vận hành theo loại hình doanh nghiệp. Kết quả khảo sát 50 **cơ sở** sản xuất kinh doanh tại Tp Hồ Chí Minh cho thấy có khoảng **73%** cơ sở sản xuất không có ý định chuyển mô hình hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp, các khó khăn mà doanh nghiệp đối mặt như thiếu vốn, thủ tục hành chính, cạnh tranh kém, thiếu nhân lực... dẫn đến sự **bế tắc trong con đường khởi nghiệp** của doanh nghiệp.

Bảng 1. Tỷ lệ doanh nghiệp gặp các vấn đề khó khăn

	Cơ khí chế tạo	Điện tử - CNTT	Hóa chất, cao su - nhựa	CB tinh lương thực, thực phẩm	Dệt may	Da giày	Chung
Vốn vay, tài chính	59,16	46,34	57,39	53,60	49,36	57,48	54,98
Thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh	37,02	34,15	31,82	42,40	32,19	37,80	35,58
Thiếu nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao	36,64	48,78	36,93	20,00	36,91	33,86	34,75
Cạnh tranh từ thương hiệu nước ngoài	36,64	39,02	28,41	45,60	28,76	32,28	33,92
Mặt bằng sản xuất	28,24	19,51	30,11	24,80	38,63	30,71	30,60
Giá thành cao	41,98	43,90	44,32	43,20	48,93	44,88	44,71

Nguồn: Điều tra 1.167 DN do Cục TK TpHCM thực năm 2015 (thuộc đề án Phát triển công nghiệp hỗ trợ Tp Hồ Chí Minh).

Không có phương thức kinh doanh nào phù với mọi thời đại. Sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là một tiến trình tiếp nối liên tục các dự án khởi nghiệp nhằm thay đổi phương thức kinh doanh cho phù hợp với thời đại. Dấu hiệu để nhận biết thời điểm tái lập lại doanh nghiệp được xác định khi có những biểu hiện: đơn hàng giảm sút, tần suất đặt hàng trên mỗi khách hàng giảm, khách hàng tìm đối tác khác, sự phàn nàn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng ngày càng tang (Kapland & Norton, 1987). Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy, ý tưởng khởi nghiệp xuất phát từ nhận thức về sự thay đổi của môi trường kinh doanh (với tỷ 60%) xuất hiện những cơ hội và thách thức mới; rất ít doanh nghiệp đi đến các quyết định thay đổi do nhận thức được sự suy giảm do sản phẩm đi vào giai đoạn suy thoái (với tỷ lệ 10%).

Theo đó, nhân tố **thúc đẩy tiêu cực** như đơn hàng giảm sút, tần suất đặt hàng giảm, sự phàn nàn về chất lượng tăng giúp doanh nghiệp nhận diện dấu hiệu khởi nghiệp cũng không cao (chỉ chiếm 20%). Thay vào đó, **nhân tố thúc đẩy tích cực** như tham vọng phát triển của đội ngũ lãnh đạo, tích cực tìm kiếm và khai thác cơ hội là yếu tố quan trọng đưa thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp (chiếm 80%).

Hình 5. Quá trình hình thành động cơ đến hành động khởi nghiệp trên nền tảng sẵn có

Nguồn: Tính toán của tác giả từ kết quả điều tra.

5. Thực trạng phương pháp phát triển các dự án khởi nghiệp tại Việt Nam

Các dự án khởi nghiệp dù bất kỳ dưới hình thức nào (khởi sự mới hoặc khởi nghiệp trên nền tảng sẵn có) đều có cách tiếp cận phát triển dự án khởi nghiệp tương tự nhau. Kết quả tổng kết các nghiên cứu có liên quan của [Garg & Krishnan \(2003\)](#), [Campbell & các cộng sự \(2004\)](#), [Jiang \(2011\)](#), [Mehrabi & các cộng sự \(2013\)](#), [Young & Dean \(2007\)](#), [Perters & Waterman \(1980\)](#), [Huỳnh Thanh Điền \(2014\)](#),... cho thấy cách tiếp cận khởi nghiệp bao gồm 4 bước: Khám phá ý tưởng, Đánh giá khả thi và lập kế hoạch kinh doanh, Triển khai tạo lập các điều kiện, Vận hành dự án khởi nghiệp như Hình...

Hình 6: Các bước tiếp cận khởi sự mới

Nguồn: Tổng kết quả tác giả bài viết từ lược khảo lý thuyết

Kết quả khảo sát thực trạng phát triển các dự án khởi ở Việt Nam như sau:

- **Khám phá ý tưởng khởi nghiệp:** Phần lớn các ý tưởng kinh doanh xuất phát từ nhận diện nhu cầu thị trường chiếm tỷ lệ 90% trong mẫu; kế đến là mặt bằng phù hợp để khởi nghiệp (với tỷ lệ 70%); các yếu tố khác như yếu tố đầu vào thuận lợi, tận dụng những chính sách ưu đãi của nhà nước, tận dụng những công nghệ mới; tự cạnh tranh trong ngành xuất hiện những cơ hội mới cũng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhưng với tỷ lệ không cao trong mẫu khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy những dự án khởi nghiệp bước đầu thành công phần lớn tuân

thủ nguyên tắc này. Ngược lại, bản thân không có lợi thế và hoặc cơ hội vẫn đang còn dưới dạng tiềm năng rất dễ dẫn đến thất bại (Bảng 2).

Bảng 2. So sánh hiệu quả kinh doanh giữa cách tiếp cận nhân diện cơ hội khác nhau

(Đơn vị tính: %)

Cách tiếp cận nhận diện cơ hội	Thua lỗ lớn	Thua lỗ chút ít	Hoà vốn	Lãi chút ít	Lãi như mong muốn
Triển khai các ý tưởng từ nhận diện cơ hội mà bản thân không có lợi thế	36%	60%	4%	0%	0%
Triển khai các ý tưởng từ nhận diện cơ hội đồng thời bản thân có lợi thế	6%	15%	24%	35%	20%

Nguồn: Tính toán từ khảo sát của tác giả bài viết.

Đối với các dự án khởi nghiệp trên nền tảng sẵn có, dấu hiệu khởi nghiệp xuất phát từ quá trình tích tụ vốn nhờ hiệu quả kinh doanh sau những năm tháng khởi nghiệp, cũng như các mạng lưới quan hệ kinh doanh ổn định và ngày càng mở rộng hơn giúp doanh nghiệp dễ dàng nhận diện được cơ hội và các áp lực kinh doanh mới. Áp lực kinh doanh mới dần dần xuất hiện trong quá trình kinh doanh do sự thay đổi của nhu cầu, chiến lược của các đối thủ cạnh tranh mới, mạng lưới cung ứng, sản phẩm thay thế xuất hiện ngày càng nhiều và các đối thủ tiềm ẩn đang chuẩn bị gia nhập thị trường. Khi chủ doanh nghiệp nhận diện được các áp lực đó, muốn tiếp tục tồn tại và phát triển thị buộc họ phải khởi nghiệp tiếp tục (ghi nhận từ các doanh nghiệp khảo sát).

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Việt Nam nhận diện được các dấu hiệu cần phải khởi nghiệp với ý định khởi nghiệp tiếp tục khá thấp. Trong mẫu khảo sát tỷ lệ doanh nghiệp có ý định khởi nghiệp sau quá trình hoạt động kinh doanh chỉ chiếm 20%, do những khó khăn trong kinh doanh trong khi chưa tích tụ đủ vốn. Tuy nhiên, khi so sánh thái độ nhận diện dấu hiệu khởi nghiệp giữa hai nhóm kinh doanh có lãi với nhóm kinh doanh chưa có lãi thì có sự khác nhau đáng kể. Nhóm doanh nghiệp kinh doanh có lãi thì nhận diện dấu hiệu khởi nghiệp tốt hơn với động lực khởi nghiệp mạnh mẽ hơn nhóm doanh nghiệp kinh doanh chưa có lãi.

Bảng 3: Dự định khởi nghiệp của doanh nghiệp

	Cơ khí chế tạo	Điện tử - CNTT	Hóa chất, cao su - nhựa	CB tinh lương thực, thực phẩm	Dệt may	Da giày	Chung
Đầu tư dây chuyền, công nghệ mới	24,05	24,39	28,98	35,20	20,17	19,69	24,90
Mở rộng nhà xưởng, doanh nghiệp	24,43	19,51	19,89	31,20	22,32	16,54	22,72

☐

Nguồn: Điều tra 1.167 doanh nghiệp Tp Hồ Chí Minh do Cục Thống kê TpHCM và Nhóm tư vấn đề án Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ thực hiện năm 2015.

- **Đánh giá khả thi và lập kế hoạch kinh doanh:** Khi có ý tưởng khởi sự, bước tiếp theo là người khởi nghiệp cần đánh giá tính khả thi của ý tưởng và phát triển kế hoạch triển khai chi tiết nhằm chủ động và kiểm soát tốt các rủi ro trong các vấn đề phát. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ mật thiết giữa công tác chuẩn bị kế hoạch với kết quả khởi nghiệp. Phần lớn

các doanh nghiệp có kết quả khởi nghiệp tốt là những doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt cho bản kế hoạch kinh doanh, chủ động được các công tác trong hoạt động của dự án. Ngược lại, nhưng doanh nghiệp khởi sự không có kế hoạch kinh doanh chi tiết thì kết quả kinh doanh thấp, thua lỗ nhiều và đứng trước nguy cơ chuẩn bị đóng cửa (Bảng 4). Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, nhất là những khó khăn trong dự đoán và xây dựng kế hoạch thu nhập và dòng tiền vào - ra chi tiết, nên dẫn đến bị động khi phát sinh thêm chi phí (với tỷ lệ 80%); khó khăn trong dự đoán các rủi ro để có biện pháp đối phó và xử lý rủi ro với tỷ lệ 70%).

Bảng 4. So sánh hiệu quả kinh doanh giữa doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh và không có kế hoạch kinh doanh chi tiết

(Đơn vị tính: %)

Cách tiếp cận nhận diện cơ hội	Thua lỗ lớn	Thua lỗ chút ít	Hoà vốn	Lãi chút ít	Lãi như mong muốn
Dự án khởi nghiệp được đánh giá khá đầy đủ và kế hoạch kinh doanh chi tiết	4%	16%	21%	35%	24%
Dự án khởi nghiệp chưa được đánh giá khả thi và kế hoạch kinh doanh thiếu chi tiết	31%	24%	19%	16%	10%

Nguồn: Tính toán từ khảo sát của tác giả bài viết.

Trong công tác hoạch định dự án khởi nghiệp thì nhóm doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng có sẵn thực hiện bài bản hơn nhóm doanh nghiệp khởi sự mới vì có nhiều kinh nghiệm và đầy đủ thông tin cho hoạch định dự án hơn, kế hoạch khởi nghiệp thực tế hơn. Tuy nhiên, nhìn vào mặt bằng chung thì việc hoạch định dự án khởi nghiệp vẫn còn yếu với những hạn chế phổ biến: (1) hạn chế trong xác định thị trường mục tiêu, thiết kế sản phẩm chưa phù hợp và thiếu các chiến lược marketing và phân phối; (2) Còn yếu trong việc thiết kế hệ thống quản trị để tạo ra các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế; (3) khả năng dự đoán dòng tiền và tính toán hiệu quả tài chính còn hạn chế; (4) Dự báo và kế hoạch quản trị rủi ro.

Bên cạnh những hạn chế về năng lực hoạch định dự án khởi nghiệp, còn có những hạn chế trong minh bạch hệ thống sổ sách kế toán, chứng minh năng lực kinh doanh để tiếp cận vốn vay là một hạn chế chung của hầu hết các doanh nghiệp. Trong mẫu khảo sát có đến 60% doanh nghiệp cho rằng khó khăn trong khởi nghiệp mới là khó tiếp cận tín dụng. Khi tìm hiểu nguyên nhân ở các ngân hàng cho vay thì phần lớn cho rằng việc ngân hàng ngại cho vay các dự án của doanh nghiệp khởi nghiệp mới vì hồ sơ chứng minh năng lực thì không rõ ràng.

- **Triển khai tạo lập các điều kiện:** Để đảm bảo dự án khởi nghiệp thành công ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, cá nhân khởi nghiệp cần chuẩn bị trước các điều kiện cần thiết như thiết lập các mạng lưới quan hệ tốt với các nhà tài trợ, chuyên gia, khách hàng, nhà cung cấp; cũng như chuẩn bị đầy đủ về mặt tổ chức, sản phẩm mẫu, chiến thuật truyền thông nhằm thu hút khách hàng ngay. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn doanh nghiệp chủ yếu chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức để đưa dự án vào hoạt động; các công tác chuẩn bị sản phẩm mẫu và các chiến lược truyền thông, kết nối các mạng lưới quan hệ với khách hàng nhà, cung cấp,... thì rất ít được đặt vào mục tiêu trong triển khai xây dựng dự án (Bảng 5).

Bảng 5: Mục tiêu trong giai đoạn triển khai xây dựng các dự án khởi nghiệp trên nền tảng sẵn có (Đơn vị tính: %)

Các hạng mục chuẩn bị trong triển khai dự án	Tỷ lệ doanh nghiệp (%)
Chỉ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về pháp lý, tổ chức	100%
Chuẩn bị xây dựng cơ sở vật chất	100%

Chuẩn bị các điều kiện về pháp lý, tổ chức và xây dựng cơ sở vật chất	100%
Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về pháp lý, tổ chức; xây dựng cơ sở vật chất; sản phẩm mẫu	50%
Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về pháp lý, tổ chức và xây dựng cơ sở vật chất; sản phẩm mẫu; và thực hiện các biện pháp truyền thông sản phẩm	20%

Nguồn: tính toán từ dữ liệu điều tra

Kết quả nghiên cứu cho thấy những doanh nghiệp có chuẩn bị tốt các điều kiện tiền đề quan trọng nêu trên có kết quả hoạt động tốt hơn các doanh nghiệp chưa có sự chuẩn bị tốt (Bảng 6). Mục đích của sự chuẩn bị nhằm đảm bảo kiện toàn tổ chức, các thủ tục pháp lý, cơ sở sản xuất kinh doanh, sản phẩm mẫu, đạt được các hợp tác, ... để nhanh chóng tang doanh số bán hàng, tìm kiếm lợi nhuận ngay những ngày đầu khởi nghiệp, qua đó tạo động lực để tiếp tục duy trì và phát triển công ty. Sai lầm thường gặp nhất ở bước này là thiếu sự chuẩn bị đủ điều kiện mà đưa doanh nghiệp vào hoạt động sẽ khó trụ được lâu

Bảng 6: So sánh hiệu quả kinh doanh giữa doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt với chưa có sự tốt về các điều kiện (Đơn vị tính: %)

Cách tiếp cận nhận diện cơ hội	Thua lỗ lớn	Thua lỗ chút ít	Hoà vốn	Lãi chút ít	Lãi như mong muốn
Đã thiết lập các mạng lưới quan hệ tốt với các khách hàng, nhà cung cấp trước khi dự án đi vào hoạt động	7	16	20	34	23
Chưa thiết lập các mạng lưới quan hệ tốt với các khách hàng, nhà cung cấp trước khi dự án đi vào hoạt động	20	31	29	14	6
Đã chuẩn bị tốt về mặt tổ chức, sản phẩm mẫu, chiến thuật truyền thông nhằm thu hút khách hàng trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động	5	14	25	29	27
Chưa chuẩn bị tốt về mặt tổ chức, sản phẩm mẫu, chiến thuật truyền thông nhằm thu hút khách hàng trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động	18	22	34	15	11

Nguồn: Tính toán từ khảo sát của tác giả bài viết.

- Vận hành doanh nghiệp khởi nghiệp: Kết quả khảo sát cho thấy trong giai đoạn đầu vận hành doanh nghiệp khởi nghiệp thường gặp nhiều khó khăn như: (1) Ít ai biết đến mình nên chưa cũng cố được niềm tin với đối tác (nhà cung cấp chưa biết đến nên phải chấp nhận mua yếu tố đầu vào với giá cao; khó thuyết phục khách hàng); (2) Chưa củng cố được niềm tin đối với nhân viên của mình, nên thường biến động về nhân sự; (3) Dự đoán và xây dựng kế hoạch thu nhập và dòng tiền vào - ra chi tiết, nên dẫn đến bị động khi phát sinh thêm chi phí; (4) Dự đoán các rủi ro để có biện pháp đối phó và xử lý rủi ro; (5) Thiếu thông tin về cơ cấu chi phí hợp lý trong lĩnh vực khởi nghiệp cho nên khó xác định liều lượng chi tiêu hợp lý; (6) Quá nhiều thứ cần đầu tư nhưng không tạo ra nguồn thu sớm nên dễ dẫn đến phá sản.

Vận hành dự án khởi nghiệp trên nền tảng sẵn có cũng có nhiều thuận lợi hơn so với dự án khởi sự mới. Các khó khăn của dự án khởi sự mới thì đối với dự án khởi nghiệp trên nền tảng có sẵn gặp phải sẽ ít hơn. Khó khăn chủ yếu là sự không tương thích về kỹ năng lao động của

doanh nghiệp đối với dự án mới, đòi hỏi doanh nghiệp phải có kế hoạch đào tạo và chấp nhận chi phí ẩn do lỗi hệ thống gây ra trong giai đoạn đầu vận hành. Tuy nhiên, việc này có thể giảm thiểu nếu doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt trước khi đưa dự án vào vận hành dự án khai thác.

Để vượt qua những trở ngại trên, đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện vận hành theo nguyên tắc “khởi nghiệp bắt đầu từ đầu tư với chi phí thấp để rút kinh nghiệm, nếu thành công từng bước tăng quy mô” với phương châm chi tiêu đúng liều lượng để kỳ vọng mang lại nguồn thu chắc chắn; trang thủ sử dụng vốn của đối tác để kinh doanh; thực hiện truyền thông, marketing với chi phí thấp nhưng trọng tâm hướng đến đối tượng mua hàng; củng cố dịch vụ chăm sóc khách hàng. Sai lầm thường gặp nhất trong vận hành công ty khởi nghiệp là làm lớn ngay mà chưa thí điểm (50% doanh nghiệp thử nhận); chi tiêu quá nhiều nhưng không có nguồn thu về (80% doanh nghiệp thừa nhận sai lầm này).

Hình 7. Tổng kết thực trạng phương pháp phát triển dự án khởi nghiệp mới ở Việt Nam

Nguồn: Tổng kết qua tác giả bài viết từ thực khảo lý thuyết

6. Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp ở Việt Nam

Để ươm khơi dậy tinh thần và thúc đẩy tiến trình khởi nghiệp thành công, vai trò của hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp là rất quan trọng. Hệ sinh thái khởi nghiệp bao gồm các chủ thể giữa vai trò hỗ trợ công ty khởi nghiệp từ đầu vào, sản xuất vận hành đến đầu ra với các chương

trình cụ thể, và chính sách hỗ trợ nhất quán cần được thể chế hoá. Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy, ở Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp dần dần được hình thành trên 3 khía cạnh gồm: khơi dậy tinh thần, ươm tạo khởi nghiệp, chính sách hỗ trợ. Theo đó, hiện tại hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam có năm chủ thể chính bao gồm: nhà đầu tư; cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh; cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ khởi nghiệp; cuộc thi khởi nghiệp cho sinh viên; doanh nghiệp khởi nghiệp dưới hình thức doanh nghiệp khoa học công nghệ.

- Đối với hoạt động khơi dậy tinh thần khởi nghiệp: được thực hiện chủ yếu thông qua các cuộc thi khởi nghiệp, các chương trình khởi nghiệp được phát sóng ở các đài truyền hình, và truyền thông các hình mẫu khởi nghiệp thành công. Tuy nhiên, tinh thần khởi nghiệp không chỉ đến từ các hoạt động truyền thông về hình mẫu khởi nghiệp mà cần phải khơi dậy trong môi trường sống, trong quá trình học tập, gia đình của mỗi cá nhân từ thời thơ ấu. Như phân tích ở phần trên, cha mẹ thường định hướng con cái học hành để tìm được 1 công việc ổn định, chứ rất ít cha mẹ nào dạy con biết chấp nhận rủi ro, thất bại để phát triển sự nghiệp làm chủ. Còn đối với hệ thống giáo dục: ở bậc học phổ thông chưa được trang bị kiến thức kinh doanh như các nước trên thế giới, ở bậc học này là đã dạy nguyên lý kinh tế học, kinh doanh; ở bậc học đại học, cũng rất ít trường đào tạo môn học khởi nghiệp, thay vào đó, nhiều trường đào tạo kỹ năng xin việc và nhiều trường đại học đánh giá thành công của đào tạo dựa trên tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm.

- Đối với hoạt động ươm tạo: Việt Nam còn quá ít các tổ chức hoạt động theo hướng hỗ trợ, ươm tạo cho những ý tưởng kinh doanh phát triển như quỹ đầu tư mạo hiểm, các tổ chức ươm tạo doanh nghiệp (như phân tích ở phần trên). Các tổ chức ươm tạo khởi nghiệp ở Việt Nam chủ yếu hình thành dựa trên tinh thần tự nguyện với sự quyên góp của các mạnh thường quân, nhưng hoạt động ươm tạo thường thực hiện không đúng phương pháp, chủ yếu là hỗ trợ vốn môi, chưa không kết nối được hệ sinh thái khởi nghiệp. Ở TpHCM có một hình mẫu của hệ sinh thái khởi nghiệp tiên bộ là Công viên phần mềm Quang Trung hoạt động với sứ mệnh ươm tạo khởi nghiệp, tuy nhiên nơi đây chủ yếu là hỗ trợ về mặt bằng, không gian cho công ty khởi nghiệp, cũng chưa tạo được sự kết nối, hỗ trợ hoạt động cho công ty khởi nghiệp.

- Đối với chính sách hỗ trợ khởi nghiệp: Ở Việt Nam tuy không có chính sách nào mang tên là chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, nhưng có nhiều chính sách tương đồng dưới tên gọi là hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các chính sách này nằm rải rác ở nhiều văn bản khác nhau Tuy nhiên, hạn chế chung của các chính sách ưu đãi là điều kiện tiếp cận, nhất là các thủ tục hành chính. Trong khi có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng chưa có một tổ chức nào hoạt động với sứ mệnh hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp tiếp cận được chính sách.

7. Gợi ý chính sách phát triển năng lực khởi nghiệp cho Việt Nam

7.1. Mô hình hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam

Để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp theo hướng tạo lập động cơ và ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp, các chính sách cần hướng đến tạo lập đầy đủ các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp bao gồm các tổ chức hoạt động khơi dậy tinh thần, đến các tổ chức ươm tạo, các tổ chức phụ trợ cho hoạt động của công ty khởi nghiệp từ khâu *thúc đẩy hình thành ý tưởng khởi nghiệp*, đến *quyết định thành lập doanh nghiệp*; *đến ươm tạo công ty khởi nghiệp trên các pháp lý, mặt bằng sản xuất, thị trường, sản phẩm, kỹ thuật công nghệ, quản lý – vận hành, nguồn nhân lực để xây dựng các nội dung hỗ trợ*. Đồng thời ứng với các hoạt động cần xác định các đối tượng liên quan như *công ty dẫn dắt, doanh nghiệp vệ tinh, hiệp hội, nhà khoa học, đơn vị nghiên cứu, đơn vị ươm tạo, cơ quan quản lý nhà nước,...*

Tạo lập đầy đủ các tổ chức trong hệ sinh thái khởi nghiệp chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là nhà nước phải thiết lập cơ chế phối hợp giữa các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Đồng thời xây dựng các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp trên các khía cạnh mặt bằng, vốn, công nghệ, thị trường, quản lý vận hành. Các hoạt động tạo lập động cơ, ươm tạo khởi nghiệp cần

được triển khai hỗ trợ bằng những chương trình, dự án gắn với lợi thế so sánh của quốc gia và từng khu vực trong cả nước. Mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam được tổng kết như Hình 8.

Hình 8: Mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết

- **Chính sách hỗ trợ chung cho DN khởi nghiệp:** Cơ chế chính sách ưu đãi cho DN khởi nghiệp cần thiết kể chung bao gồm **thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh, tiếp cận tín dụng, tài chính, công nghệ, mặt bằng sản xuất, xúc tiến và mở rộng thị trường, mua sắm công, thông tin và tư vấn, đào tạo, ươm tạo và cung cấp dịch vụ; và riêng đối từng dạng khởi sự mới, khởi sự của doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo** như sau:

+ **Khởi sự mới, cơ sở sản xuất chuyển đổi mô hình kinh doanh:** thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh, xúc tiến thương mại, mặt bằng, đào tạo.

+ **Khởi sự của doanh nghiệp:** trọng tâm và hỗ trợ công nghệ, tiếp cận tín dụng, mua sắm công.

+ **Đổi mới sáng tạo:** trọng tâm vào hỗ trợ công nghệ, gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Cơ chế phối hợp giữa các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp: Cần có cơ chế kết nối các thành phần trong hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp như sau:

+ Kết nối giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ và tiêu thụ. Các hội ngành nghề cần phát huy tốt vai trò kết nối này, chính phủ có cơ chế khuyến khích trên cơ sở các chủ thể tự nguyện.

+ Kết nối doanh nghiệp với trường/viện trong sáng tạo công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Chính phủ cần có cơ chế thông qua hỗ trợ kinh phí cho các nghiên cứu công nghệ có sự liên kết giữa doanh nghiệp với trường/viện.

+ Kết nối các tổ chức ươm tạo với trường/viện, công ty lớn, hiệp hội trong hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

7.2. Định hướng chính sách tạo lập động cơ khởi nghiệp

Động cơ khởi nghiệp không thể tự nó hình thành mà cần được định hướng và tạo lập từ phía gia đình, nhà trường, xã hội và vai trò của cơ chế chính sách. Nguyên tắc chung trong việc tạo lập động cơ khởi nghiệp là thúc đẩy những nhân tố tích cực để cá nhân/ doanh nghiệp trang bị đầy đủ các điều kiện khởi nghiệp với tinh thần doanh nhân sáng tạo. Việc tạo lập và nuôi dưỡng động cơ khởi nghiệp với từng đối tượng cần chú ý như sau:

- **Định hướng, tạo lập động cơ khởi nghiệp mới:** Trọng tâm của hoạt động định hướng động cơ là nhằm thúc đẩy những nhân tố động cơ tích cực (cá nhân khởi nghiệp được trang bị bị tốt kiến thức, kỹ năng và thái độ) thực hiện khởi nghiệp. Đối với gia đình cần gieo cho con cái tư tưởng làm chủ và biết chấp nhận rủi ro ngay từ thời còn thơ ấu. Trong giáo dục, ở bậc học phổ thông nên đưa vào giảng dạy các mô hình kinh doanh cho các em học sinh làm quen dần, để đánh thức tiềm năng và sớm khơi dậy niềm đam mê cho các em. Về phía xã hội nên đề cao vai trò của doanh nhân đóng góp vào sự phồn thịnh của đất nước. Về phía chính sách, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ tối đa cho các ý tưởng khởi nghiệp..Mô hình định hướng, tạo lập động cơ khởi nghiệp như Hình 9.

Hình 9: Mô hình tạo lập động cơ khởi sự mới nghiệp

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết.

- **Định hướng, tạo lập động cơ khởi nghiệp của doanh nghiệp:** với đặc trưng quá trình hình thành động cơ xuất phát từ nhân tố thúc đẩy thay đổi (chịu tác động bởi môi trường kinh doanh và chu kỳ sản phẩm) đưa đến những dấu hiệu khởi nghiệp (như như đơn hàng, chất lượng giảm), tạo ra những kỳ vọng về khởi nghiệp. Do vậy, để tạo lập động cơ khởi nghiệp cần minh bạch hoá môi trường kinh doanh và bình đẳng hoá trong ứng xử giữa các thành phần kinh tế. Các chính sách tạo lập động cơ trọng tâm vào việc nâng cao tinh thần doanh nhân, đề cao đạo đức kinh doanh bằng các chính sách hỗ trợ cho những ý tưởng sáng tạo, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp để doanh nghiệp dễ dàng nhận diện các dấu hiệu khởi nghiệp mới. Về phía doanh nghiệp cần trú trọng xây dựng văn hoá khởi nghiệp, sáng tạo; thiết kế hệ thống tự động nhận diện dấu hiệu khởi nghiệp; minh bạch hệ thống sổ sách kế toán và thành tích hoạt động để dễ dàng tiếp

cận tính dụng thực hiện các dự án khởi nghiệp; trú trọng tạo lập và nuôi dưỡng các mạng lưới quan hệ để tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai các dự án khởi nghiệp. Mô hình định hướng, tạo lập động cơ khởi nghiệp của doanh nghiệp được tổng kết ở Hình 10.

Hình 10: Mô hình tạo lập động cơ khởi nghiệp của doanh nghiệp

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết

Việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cần được triển khai bằng những chương trình, dự án cụ thể mang tính thường xuyên, lâu dài xuyên suốt quá trình trưởng thành của con người và doanh nghiệp. Các chương trình này đòi hỏi sự tham gia đồng bộ từ phía gia đình, nhà trường, tổ chức xã hội và nhà nước theo gợi ý như sau:

Bảng 7. Các chương trình khơi dậy tinh thần khởi nghiệp

Đơn vị chủ trì	Nội dung/ mục tiêu chương trình	Đối tượng chính thực hiện	Yêu cầu
I. ĐỐI VỚI KHỞI SỰ MỚI			
Các đoàn thể: Hội phụ nữ; Tổ chức Đảng địa phương.	(1) Xây dựng tâm thức khởi nghiệp cho con Mục tiêu: Gieo tư tưởng, dạy cho con cái ý chí, chấp nhận rủi ro khởi nghiệp	Gia đình	Nhà nước phải có cơ chế khuyến khích xây dựng nội dung và hỗ trợ thực hiện chương trình

Trường Tiểu học/ Phổ thông Trung học	(2) Chương trình đào tạo thiếu sinh quân doanh nhân. Mục tiêu: Phát hiện tố chất kinh doanh cho trẻ (3) Lòng ghép kiến thức kinh doanh vào các bậc học tiểu học, phổ thông Mục tiêu: Giúp học sinh sớm tiếp cận mô hình kinh doanh.	Trường Tiểu học/ Phổ thông Trung học	Nhà nước phải có cơ chế khuyến khích xây dựng nội dung và hỗ trợ thực hiện chương trình
Các Trường đại học, cao đẳng, nghề	(4) Đào tạo môn học khởi nghiệp toàn trường (5) Tổ chức các cuộc thi khởi ngiệp (6) Tham quan kiến tập tại các công ty khởi nghiệp	Giáo viên; chuyên gia	Nhà nước phải có cơ chế khuyến khích xây dựng nội dung và hỗ trợ thực hiện chương trình.
II. ĐỐI VỚI KHỞI NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP			
Hiệp hội doanh ngiệp	(1) Kết nối doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp khởi nghiệp	Các doanh ngiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ	Nhà nước phải có cơ chế khuyến khích xây dựng nội dung và hỗ trợ thực hiện chương trình.
Trường/viện – Doanh nghiệp	(2) Đổi mới sáng tạo Mục tiêu: hỗ trợ công nghệ giúp doanh nghiệp đổi mới sang tạo	Trường/ viện và doanh nghiệp đổi mới sang tạo	Nhà nước phải có cơ chế khuyến khích xây dựng nội dung và hỗ trợ thực hiện chương trình.

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết.

7.3. Chính sách phát triển năng lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực của doanh nghiệp khởi nghiệp còn nhiều hạn chế trong các khâu từ khám phá ý tưởng, lên kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và vận hành công ty khởi nghiệp. Do vậy, các chính sách cần tập trung phát triển năng lực khởi nghiệp thông qua hoạt động đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp:

- **Đối với hoạt động đào tạo:** cần xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn phương pháp khởi nghiệp từ khâu từ khám phá ý tưởng, lên kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và vận hành công ty khởi nghiệp. Bộ tài liệu đề nghị soạn thảo các nội dung như Hình 11.

Hình 11: Khung đào tạo năng lực khởi nghiệp ở Việt Nam

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết.

- Đối với hoạt động ươm tạo:

Khi doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập, các ý tưởng khởi nghiệp rất cần được ươm tạo để phát triển. Các nội dung ươm tạo bao gồm cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ. Đối với chính sách ưu đãi cho khởi nghiệp nên tập trung vào chính sách thuế các loại. Trọng tâm của cơ chế ươm tạo là các biện pháp hỗ trợ xoay quanh các khía cạnh hỗ trợ về thành lập doanh nghiệp; thủ tục đăng ký kinh doanh, thuế; hỗ trợ công nghệ, mặt bằng, tài chính, tiếp cận thông tin, thị trường; hỗ trợ kết nối các đối tác như khách hàng, nhà cung cấp, trường/viện, ngân hàng. Các qui định về hoạt động ươm tạo nên được ban hành dưới hình thức văn bản pháp luật, đặc biệt là luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, bởi vì phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa là đối tượng khởi nghiệp.

Việc phát triển năng lực khởi nghiệp cho doanh nghiệp thông hoạt động đào tạo và ươm tạo cũng cần triển khai thông qua các chương trình cụ thể.

KẾT LUẬN:

Việc khơi dậy tinh thần và phát triển năng lực khởi nghiệp là trong những chính sách quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng. Các chính sách phát triển năng lực khởi nghiệp nên được xây dựng dựa trên nguyên tắc xem hoạt động khởi nghiệp là động lực quan trọng của nền kinh tế nên cần thúc đẩy phát triển. Chính sách phát triển năng lực khởi nghiệp cần phù hợp với đặc thù từng loại hình khởi sự mới, khởi sự trên nền tảng sẵn có và chính sách đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Yêu cầu của chính sách phải xuyên suốt từ tạo lập động cơ, đến phát triển năng lực, ươm tạo hoạt động khởi nghiệp; đòi hỏi phải gắn kết các thành phần của hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp.

Tài liệu tham khảo:

- Backes-Geillner, Uschi; Moog, Petra (2013). "The disposition to become an entrepreneur and the jacks-of-all-trades in social and human capital". *The Journal of Socio-Economics (The Journal of Socio-Economics)*, 55–72.
- Bhave, M.P. (1994), "A process model of entrepreneurial venture creation." *Journal of Business Venturing*, 8: 228-224.
- Cantillon, Richard (1755). *Essai sur la nature du commerce en général*. London: MacMillan.
- Christensen, Clayton, Johnson, Curtis W, Horn, Michael B. (2008). *Disrupting Class: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns*. McGraw Hill Professional.
- Csikszentmihalyi, Mihaly (2009). *Flow*. HarperCollins.
- Eric Ries (2011), *The lean startup – Khởi nghiệp tinh gọn*, bản dịch tiếng Việt của Tủ sách Doanh trí, NXB Thời Đại.
- Gupta, V., I.C. MacMillan & G. Surie. (2004) "Entrepreneurial leadership: Developing and measuring a cross-cultural construct." *Journal of Business Venturing*, 19(2): 241-260.
- Huỳnh Thanh Điền (2015), *Chuyên đề Phát triển năng lực khởi nghiệp*, Tài liệu giảng dạy tại Viện nghiên cứu khoa học lãnh đạo & Quản trị doanh nghiệp.
- Hisrich, Robert D. (2011). *Entrepreneurship*. McGraw-Hill Education.
- Johnson, D. P. M. (2005). "A Glossary of Political Economy Terms, 2005". *Auburn University*.
- Knight, Frank Hyneman (2005). *Risk, Uncertainty and Profit*. Cosimo, Inc.
- Lena Ramfelt, Jonas Kjellberg & Tom Kosnik (2014) , *Gear Up – Bánh Răng Khởi Nghiệp*, Bản dịch của Viet Youth Entrepreneur, NXB Tổng hợp TP.HCM.
- Landstrom, H. (2007). *Pioneers in Entrepreneurship and Small Business Research*. Springer.
- Landström, H. & SpringerLink (2005), *Pioneers in entrepreneurship and small business research*, Springer Science+Business Media, New York.
- Lawrence, D. (2014), "Disruptors are just pirates on the high seas of capitalism". *The Globe and Mail Special on Business Education*. Available at <http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/business-education/disruptors-are-just-pirates-on-the-high-seas-of-capitalism/article21443149/> (truy cập 20/08/2016).
- Lazear, Edward (2005). "Entrepreneurship". *Journal of Labor Economics*. p 45-55.
- Marshall, Alfred; Guillebaud, C. W. (1961). *Principles of Economics. 9th (variorum) Ed*. Macmillan.
- Mark Van Osnabrugge, Robert J. Robinson (2000). *Angel Investing*. John Wiley & Sons.
- Montessori, Maria (1967). *The Absorbent Mind*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Murray B. Low and Ian C. MacMillan (1988), *Entrepreneurship: Past Research and Future Challenges*, *Journal of Management*, June 1988 vol. 14 no. 2 139-161.
- Navale,, Ashok Bhanudas (2013). "Developing Entrepreneur Skills for Corporate Work" (PDF). *Research Directions* 1 (4).
- Nguyễn Ngọc Huyền (2011). *Giáo trình khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp*. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Ngô Công Trường (2016), *Khởi nghiệp thông minh*, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.
- Paul D. Reynolds (30 September 2007). *Entrepreneurship in the United States: The Future Is Now*. Springer.
- Peter F. Drucker (1985), *Innovation and Entrepreneurship: practice and principles*, Harper & Row.
- Phạm Văn Trung (2013). *Giáo trình khởi sự doanh nghiệp*. NXB Giao thông Vận tải.
- Prive, Tanya (19 December 2012). "Top 10 Qualities That Make A Great Leader". *Forbes*.
- Raphael Amit, Lawrence Glosten & Eitan Muller (1993), "Challenges to theory development in entrepreneurship research", *Journal of Management Studies*, Volume 30, Issue 5, Pages 815–834.
- Roth, S. (2014). "Booties, bounties, business models: a map to the next red oceans". *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, Vol. 22 No. 4, pp. 439-448.
- Roth, S. (2014), "The eye-patch of the beholder". *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, Vol. 22 No. 4, pp. 399-407.
- Shane, Scott Andrew (2000). *A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-opportunity Nexus*. Edward Elgar Publishing.
- Stevenson, H.; Jarillo, J. (2007). Cuervo, Álvaro; Ribeiro, Domingo; Roig, Salvador, eds. *A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management*, in. *Entrepreneurship: Concepts, Theory and Perspective* (Springer Science Business Media). pp. 5–12.
- Schumpeter, Joseph Alois (1976). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Routledge.
- Schumpeter, Joseph Alois (1934). *The Theory of Economic Development: An Inquiry Into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Transaction Publishers.
- Shane, S. (2000), "The promise of entrepreneurship as a field of research", *Academy of Management Review* **25** (1): 217–226.
- Sarensen, J.; Nanda, R. (2010). "Workplace Peers and Entrepreneurship" (PDF). *Management Science* **56**(7).
- Schumpeter, J. A. (1939), *Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process*, McGraw-Hill Book Company Inc., New York.
- Shook, C.L., Priem, R.L., & McGee, J.E. (2003). "Venture creation and the enterprising individual: A review and synthesis". *Journal of Management*, 29(3), 379–399.
- Souitaris, V., Zerbinati, S., & Al-Laham, A. (2007). "Do entrepreneurship programmes raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The effect of learning, inspiration and resources". *Journal of Business Venturing*, 22(4): 566-591.
- Young Rok Choi and Dean A. Shepherd (2007), "Entrepreneurs' Decisions to Exploit Opportunities", *Journal of Management*, vol. 30 no. 3, 377-395.